

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

HEALTH SECTOR PARTICIPATION IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION THROUGH LOCTI PROJECT. CASES: POLYCLINICS AMADO AND MARACAIBO, HOSPITALIZATION FALCON AND CCMP ZULIA

Participación del Sector Salud en Ciencia, Tecnología e Innovación mediante Proyecto LOCTI. Casos: Policlínicas Amado y Maracaibo, Hospitalización Falcón y CCMP Zulia

Valecillos, César¹

ABSTRACT

This article presents the results of a project within the framework of the organic law on Science, technology and innovation LOCTI; it is a modality of investment that links companies in the health sector and its contribution to the operation of the medical and dental service of The University of Zulia SMO-LUZ. The methodology is insert in the ethnographic and interpretative paradigm. The results reported that law encourages the participation of the health sector, investment of resources in activities related to science, technology and innovation in building capacity for the generation, use and circulation of knowledge. To do so it was evident in companies in the sector that actions aiming at informatics - administrative platform modernization, the improvement of managerial and organizational schemes and training of human resources for competitiveness and productive quality. Redirection of resources in SMO-LUZ contributed to the social function of bug fix companies.

Keywords: Project, LOCTI, companies in the health sector

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950115](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950115)

¹ Profesor Titular Emerito de la Universidad del Zulia. MS.c en Gerencia de Empresa y Magíster en Desarrollo Organizacional Universidad de Monterrey México. Doctorado Ph.D. en Organizaciones Inteligentes. Tecana American University of USA. Telf. 0261-7926930. E-mail: cvalecillosg@cantv.net

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de un proyecto enmarcado en la Ley Orgánica en Ciencia, Tecnología e Innovación LOCTI en su modalidad de inversión que vincula empresas del sector salud y su contribución al funcionamiento del Servicio Médico Odontológico de la Universidad del Zulia SMO-LUZ. La metodología se inserto en el paradigma interpretativo y etnográfico. Los resultados dieron cuenta que la Ley estimula la participación del sector salud a la inversión de recursos en actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento. En tal sentido se evidenció en empresas del sector acciones encaminadas a la modernización de la plataforma informática-administrativa, el mejoramiento de los esquemas gerenciales y organizativos y la formación del talento humano para la competitividad y calidad productiva. La redirección de recursos al SMO-LUZ contribuyo a la función social de las empresas aportantes.

Palabras clave: Proyecto, LOCTI, empresas del sector salud

INTRODUCCIÓN

La importancia del papel que debe desempeñar la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional es cada vez mayor. La evolución de las sociedades modernas requiere, de manera fundamental, la incorporación de los resultados obtenidos por la investigación científico-tecnológica. Es posible observar, en este sentido, como dentro del pensamiento económico contemporáneo hay una señalada tendencia que asimila el crecimiento a un proceso de constante transformación de las tecnologías disponibles y usadas en la actividad productiva. Igualmente, la importancia que las teorías tradicionales concedían a la acumulación del capital ha ido cediendo su lugar, poco a poco, al énfasis puesto en el cambio tecnológico. Diversos estudios llevados a efecto en distintos países industrializados permiten concluir que la influencia causal de la acumulación de capital y del aumento de la fuerza de trabajo en el crecimiento económico de esas naciones, no ha sido tan determinante como la influencia de las transformaciones experimentales a nivel de la productividad debido a la continua incorporación de la investigación científica e innovaciones tecnológicas. Delgado (2000)

Los Sistemas de Innovación persiguen como fin la generación de nuevos o mejorados productos, procesos y servicios,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

procedimientos y métodos de dirección, nuevos conceptos y elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera social, entre otras. Todo ello amparado por un grupo de acciones que van desde la generación y acumulación de conocimientos hasta la producción de bienes y servicios con su posterior comercialización, abarcando las investigaciones básicas y aplicadas así como los trabajos de desarrollo tecnológico y la protección legal de los resultados.

Para el sector empresarial el desarrollo de la mentalidad innovadora constituye un aspecto fundamental, así a partir del planteamiento de una estrategia de Ciencia e Innovación Tecnológica se debe lograr un adecuado nivel de gestión de tecnología que posibilite la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos científico-tecnológicos a la actividad productiva de las empresas, con el objetivo de mantener e incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia con los estándares internacionales de calidad. Straetger (1997)

La sociedad venezolana se ha de desenvolver ligada en determinado grado a la evolución de la ciencia y la tecnología, esto es, requiere de la incorporación de los resultados obtenidos por la investigación científico-tecnológica a fin de poder marchar dentro del tipo de desarrollo que tiene trazado. Sin embargo la economía venezolana se ha encaminado dentro de un marco estructural que simultáneamente desestimula toda actividad de investigación local y propicia la utilización de opciones tecnológicas extranjeras. Junto al propósito de fortalecer el aparato de investigación científica corre paralelo, ahora, el crear y consolidar una infraestructura para el desarrollo tecnológico. Resaltan, en particular, esfuerzos por crear centros de investigación industrial con objetivos, organización y funciones distintas a los centros académicos y cuyo cometido es asistir a las empresas. De igual modo se debe mencionar la creación de nuevos mecanismos financieros que van más allá de los subsidios a la investigación. Aquí han surgido mecanismos muy diversos que sin duda están llamados a jugar un papel importante dado el viraje que han dado

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

varios países latinoamericanos en relación a sus políticas económicas. Vale la pena destacar el desarrollo de registros, información, mecanismos que intentan conciliar la oferta y la demanda de servicios tecnológicos, líneas de crédito, capital de riesgo, etc.

Organismos oficiales como el otrora CONICIT, un ente de investigación más que tecnológico, le toco atender los requerimientos y fomentar el desarrollo de la comunidad científica del país. Dicho ente fue reestructurado y se paso a constituir el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), que le permitan modificar sus servicios e introducir los cambios en su organización administrativa, que sean necesarios para asumir las atribuciones fijadas en Ley Orgánica en Ciencia Tecnología e Innovación LOCTI y coordinar su actuación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instrumento y entes que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos esos cambios han obedecido dado que el gobierno actual se ha planteado una política en la que ha venido interviniendo profusamente en los aspectos inherentes a la ciencia, tecnología e innovación. Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001).

La mencionada ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, entre los sujetos que forman parte del Sistema son: Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, tanto público como privado. LOCTI (2005)

En el marco de los planteamientos anteriores, se describe el presente trabajo refiriéndose a los resultados de un proyecto de la Universidad del Zulia que involucro la participación de cuatro prestigiosas instituciones privadas del sector salud del Estado Zulia, donde se canalizaron los aportes e inversión que le corresponden previstos en el Art. 34 de la LOCTI. Por otra parte, el proyecto estuvo soportado en las actividades de la Ley, tipificado en el artículo 42 y tuvo como objetivo la obtención de nuevos conocimientos, la utilización de nuevas tecnologías y la formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos de calidad para incrementar la productividad de la empresa.

EL ESTUDIO Y SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para dar respuesta al propósito del presente estudio se ejecutó una investigación con el siguiente objetivo general: Formula y Desarrollar un proyecto para la Universidad del Zulia sustentado en la LOCTI que involucro la participación de empresas del sector salud y el SMO LUZ, para la inversión de recursos financieros en actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y contribuir a impulsar el desarrollo nacional.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

Este objetivo se satisfizo en la medida que se ejecutaron los siguientes objetivos específicos:

- Analizar los requerimientos presentados en la LOCTI a los efectos de formular el proyecto de acuerdo a la normativa prevista en la Ley
- Realizar Estudio de factibilidad técnico económica del proyecto
- Elaborar el diseño del proyecto
- Determinar las necesidades de actualización en los sistemas administrativos de tecnología en las empresas de servicio de salud
- Analizar diferentes ofertas y criterios de viabilidad y beneficios económicos de los proveedores para convenir el desarrollo de la plataforma informática acorde con las necesidades de las empresas de servicio de salud
- Determinar las necesidades de capacitación para el personal adscrito al área médica, enfermería y apoyo administrativo de las empresas de servicio de salud y de los Servicios Médicos Odontológicos de la Universidad del Zulia (SMO – LUZ)
- Diseñar y ejecutar un programa por competencias genéricas y específicas, para la formación del talento humano en el área médica, enfermería y apoyo administrativo de las empresas de servicio de salud, vinculando las áreas correspondientes de los Servicios Médicos Odontológicos de la Universidad del Zulia (SMO – LUZ)
- Elaboración del informe final y difusión de los resultados.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

El proyecto, se sustenta con los planteamientos teóricos correspondientes y se inscribe en las estrategias y políticas del contexto jurídico que se describen a continuación:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

Los grandes procesos de cambio que están transformando el mundo en que vivimos, tanto en lo global como en el ámbito nacional y local, no son fortuitos. En efecto, la ciencia, la tecnología y la innovación son, precisamente, las protagonistas de esas transformaciones, al punto que hablamos de *Sociedad del Conocimiento* para referirnos al tipo de sociedad en la que esperamos vivir. Sánchez (2001)

El desarrollo del capital humano y de sus capacidades de creación, absorción y difusión de conocimientos y tecnologías, constituye el eje fundamental de los grandes procesos de cambios. Dutrénit (2005)

Ha habido un creciente interés por parte del Estado venezolano en desarrollar y consolidar un sector tradicionalmente marginado en Venezuela, que incorpore el talento y la experiencia nacional de la gente, a un gran cambio nacional y generación de las políticas públicas que nos preparen como sociedad en transición hacia la sociedad del conocimiento. Este interés es una respuesta por una parte, a las necesidades impuestas por el desarrollo mundial, las cuales imponen la inserción del país en un proceso que se define perentoriamente a partir de comprender y aceptar las conexiones directas del desarrollo tecnológico con el económico y social. Responde a un análisis de los fenómenos de la globalización del mercado y la situación de exclusión típica de los países de nuestra región, con sus consecuencias en su desarrollo económico y social. Rojas (1997)

Un diagnóstico de la situación revela que las actividades de investigación e innovación tecnológica se realizan principalmente en las Universidades y en algunas instituciones, de manera dispersa y aislada, sin coordinación, políticas explícitas o prioridades definidas. La participación del sector productivo público y privado en estas actividades es escasa, casi nula. La inversión del Estado, en términos de recursos financieros suministrados al sector de Ciencia y Tecnología, es muy pobre (inferior al 0.5% del PIB) con relación a otros

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

países de Latinoamérica y el mundo, tal como muestra en cuadro a continuación. La contribución del sector privado es casi inexistente. No existe un sistema coherente de información que permita el establecimiento de indicadores confiables para la evaluación de las capacidades y productividad en investigación y desarrollo de tecnología en el país, así como de la eficiencia del gasto en el sector y la repercusión de estas actividades en el desarrollo nacional.

El número de investigadores activos en el ámbito nacional es inferior al recomendado por organismos internacionales. A partir de la información disponible, se supone que el número de investigadores se ubica alrededor de los tres mil, siendo el mínimo recomendado, para la población actual de Venezuela, de por lo menos veinte mil. El impacto actual de la actividad nacional en Ciencia y Tecnología sobre los sectores productivos, económicos y de servicios es escaso, dada la alta dependencia externa que caracteriza nuestra economía y la carencia de políticas de estímulo y orientación que permitan canalizar los esfuerzos hacia la solución de problemas prioritarios para el país. No existe una política coordinada que rijas los acuerdos de cooperación internacional. La integración con países de la región andina y del Caribe es, todavía, incipiente. La creación de redes nacionales, regionales e internacionales no se ha consolidado con resultados tangibles. En general, la comunidad académica venezolana menosprecia la labor de creación tecnológica. Se observa un nivel bajo de conciencia colectiva en relación con el significado e influencia de la Ciencia y la Tecnología como factores determinantes del desarrollo y de la soberanía nacional. Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001).

El interés por parte del Estado en la ciencia, tecnología e innovación se revela en Art. 110 de la Constitución Bolivariana de Venezuela donde se plantea: "El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley.

El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía". Constitución Bolivariana de Venezuela (1999).

Para tales efectos con el lema "Ciencia y Tecnología para la Gente" el Estado crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) como respuesta institucional y política a los grandes procesos de cambio que están transformando el mundo que se viven, tanto en lo global como en el ámbito nacional y local. Tiene el propósito de contribuir en la construcción de una visión compartida entre los distintos actores sociales interesados en los procesos vinculados directamente con la ciencia, la tecnología y la innovación, lo cual exigen una organización y formas de funcionamiento más flexibles, efectivas e inteligentes. Escorsa (2000).

La visión general que orienta la creación y desarrollo del Ministerio se dirige a la creación y promoción de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Enfocando su esfuerzo en la coordinación y vinculación de los diversos agentes e instituciones - académicos, empresariales, centros de investigación y desarrollo tecnológico, agencias del estado, comunidades organizadas, gobiernos regionales y locales, ODS-ONG, etc.- para la ejecución de proyectos específicos que satisfagan demandas o aprovechen oportunidades, a fin de lograr la creación y consolidación de las redes y los procesos que irán conformando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

La LOCTI

A los efectos garantizar el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica se promulga la Ley orgánica en ciencia tecnología e innovación (LOCTI), la cual tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional. Ley Orgánica en Ciencia Tecnología e Innovación (2005)

La citada ley prevé una infraestructura adecuada y el equipamiento para servicios de apoyo a las instituciones de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica. Para la operatividad de la vinculación, entre la Universidad y el sector demandante, del cumplimiento de la LOCTI se crea la Oficina de Enlace, Servicio e Información (Programa LOCTI- LUZ), donde la universidad pueda brindar el apoyo y servicio necesario a los sectores demandantes y ofertantes. En tal sentido se establece en LUZ, un espacio acorde con las necesidades que demanda la operatividad del Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), a manera, de ejecutar las actividades de Enlace, Servicios e Información y la gestión y transferencia de Conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación en el ámbito intra y extrauniversitario de la región y del país.

La ley contempla una infraestructura y el equipamiento adecuado para servicios de apoyo a las instituciones de investigación y desarrollo

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

y de innovación tecnológica. En tal sentido, para la operatividad de la vinculación, entre la Universidad y el sector demandante, del cumplimiento de la LOCTI se crea la Oficina de Enlace, Servicio e Información (Programa LOCTI- LUZ), donde la universidad brinda el apoyo y servicio necesario a los sectores demandantes y ofertantes. La oficina constituye un espacio acorde con las necesidades que demanda la operatividad del Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), a manera, de ejecutar las actividades de Enlace, Servicios e Información y la gestión y transferencia de Conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación en el ámbito intra y extrauniversitario de la región y del país.

En cuanto a su ámbito de acción en el artículo 4 de acuerdo a la Ley, las acciones en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, estarán dirigidas entre otras a:

- Estimular la participación del sector privado, a través de mecanismos que permitan la inversión de recursos financieros para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones.
- Las grandes empresas del país que se dediquen a otros sectores de producción de bienes y de prestación de servicios diferentes a los referidos en los artículos anteriores, deberán aportar anualmente una cantidad correspondiente al medio por ciento (0,5%) de los ingresos brutos obtenidos en el territorio nacional, en cualesquiera de las actividades señaladas en el artículo 42 de la presente Ley.

A objeto del aporte que deben realizar los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las empresas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la presente Ley, las siguientes actividades serán consideradas por el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

órgano rector como inversión en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones:

- Inversión en proyectos de innovación relacionados con las actividades de la empresa, que involucren la obtención de nuevos conocimientos o tecnologías en el país, con participación nacional en los derechos de propiedad intelectual, entre otras:
- Utilización de nuevas tecnologías para incrementar calidad productiva de las empresas
- Formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos de calidad, relativos a las empresas nacionales
- Mediante la formulación y ejecución de proyectos en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones particulares se operacionaliza el espíritu y naturaleza de la LOCTI.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Dados los propósitos del presente estudio, se consideraron los siguientes aspectos metodológicos:

La investigación fue del tipo exploratoria y descriptiva. Por lo tanto, para efectos de formular el proyecto se exploró como se adecua la realidad a los requerimientos de tipo legal y jurídico de manera de dar cumplimiento a los requerimientos de la LOCT, de tal manera que las relaciones entre los componentes de la organización se ven modificadas en un entorno científico y tecnológico. Por otro lado, es descriptiva por que se busca analizar en qué medida la adecuación a los nuevos requerimientos contribuye a la calidad de los procesos en las organizaciones a partir de los cambios efectuados en la plataforma

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

organizacional y administrativa así como producto de la formación del talento humano. Hernández, Fernández y Baptista (2003).

El diseño utilizado fue el de campo procediéndose a recopilar la información directamente en la realidad mediante la realización de entrevistas y una guía de observación.

La población a la que se hizo referencia estuvo conformada por el personal directivo, de gerencia y empleados administrativos que se desempeñan en las empresas de servicio del sector salud consideradas en el presente estudio.

Del análisis y procesamiento de la información obtenida se estableció el conjunto de elementos que permitió dar respuesta al objeto de la investigación.

EL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Modernización de la plataforma informática-administrativa, el mejoramiento de los esquemas gerenciales y organizativos y la formación del talento humano para empresas de servicio de salud del Estado Zulia y los Servicios Médicos Odontológico de la Universidad del Zulia. (S.M.O LUZ)

Contexto jurídico

El proyecto se sustenta en la Constitución Bolivariana de Venezuela en su Artículo 110, el cual establece la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien apoya y fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se operacionaliza a través del instrumento legal denominado Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), y las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”. Primer Plan Socialista

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

(PPS). Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013. Está soportado en las actividades de la Ley, tipificado en el artículo 42. en las siguientes actividades y articulados:

- Inversión en proyectos de innovación relacionados con las actividades de la empresa, que involucren la obtención de nuevos conocimientos o tecnologías en el país.
- Utilización de nuevas tecnologías para incrementar calidad productiva de las empresas.
- Participación, Investigación y Desarrollo de las universidades y centros país en la introducción de nuevos procesos tecnológicos, esquemas gerenciales y organizativos, obtención de nuevos productos o de los procedimientos, exploración de nuevos mercados y en general procesos de innovación en el ámbito de las actividades y fines de las empresas, con miras a mejorar su competitividad y calidad productiva.
- Formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos de calidad, relativos a las empresas nacionales.

Beneficiarios

Directos: Personal de enfermería y administrativo de las empresas de servicio de salud del Estado Zulia y los empleados y estudiantes que asiste los Servicios Médicos Odontológico de la Universidad del Zulia. (S.M.O LUZ)

Indirectos (Sector social): zonas suburbanas de la Región Zuliana, con las cuales se cumpliría la responsabilidad social del sector ofertante y demandante; El ámbito de influencia se extiende a los estados circunvecinos: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y Lara, lo cuales serían beneficiarios indirecto, puesto que las estadísticas de pacientes asistidos de otras regiones circunvecinas. El ámbito de influencia se extiende a los estados circunvecinos: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y Lara, lo cuales serían beneficiarios indirecto, puesto

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

que las estadísticas de pacientes asistidos de otras regiones circunvecinas así lo constatan.

Criterio de selección del proyecto

Pertinencia

Dado que este proyecto se inserta en el marco de la vinculación al proyecto de la nación “Simón Bolívar”, en cuanto permitirá dar cumplimiento a los ordenamientos (ante citados) que persigue el plan; fortalecerá los vínculos entre organizaciones de prestación de servicios de salud de la región del Zulia y la Universidad del Zulia permitirá promocionar nuevos procesos, productos y servicios en el área de la salud, de allí que, tiene **pertinencia** por cuanto, la innovación requiere de una estrecha cooperación entre diferentes organizaciones de la nación y las instituciones productoras de bienes de conocimiento como LUZ y su Pertinencia Social, se establece según el sector y el tamaño de la demanda de conocimientos y tecnologías para canalizar su aplicación.

Calidad

Considerando que la pertinencia son conceptos complementarios, dado que no puede darse la pertinencia si no hay excelencia, es decir, así como la pertinencia brinda riqueza y complejidad a la excelencia - **calidad**- no podemos tener pertinencia si no tenemos calidad, en cuanto a estas reflexiones, la modernizar de la plataforma informática-administrativa y desarrollo de un programa de formación del talento humano del servicio de salud de la empresa Policlínica Amado, con proyección para el sector salud público y privado de la región zuliana y nacional se enmarca en el principio de calidad, excelencia y pertinencia, porque su oferta, y sus objetivos tienen un carácter de calidad, dado su vinculación con la Universidad del Zulia, lo cual su

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

talento humano, su productividad de investigación científica y tecnológica e innovadora, es la razón de ser de nuestra Universidad.

Conveniencia social

Este proyecto brindará la oportunidad del mejoramiento de los servicios de salud a la sociedad dado que la modernización tecnológica de la plataforma administrativa y desarrollo del talento humano permitirá que el sector demandante obtenga beneficios enmarcados en los lineamientos de la LOCTI en lo que a responsabilidad social se refiere.

Oportunidad

El artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con la operacionalización del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su aplicabilidad como instrumento legal, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), le brinda la **oportunidad** y la viabilidad al proyecto. La oportunidad e importancia que tiene este proyecto, tanto para la Universidad del Zulia, el sector social, el sector gobierno y el sector empresarial público y privado, en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación en sus entes operativos es la modernización tecnológica y capacitación del talento humano del sector salud, medico asistencial tanto publico como privado

Interinstitucionalidad

La ejecución de este proyecto, brindará la oportunidad de tener una asociación con LUZ aprovechando las fortalezas que presenta el Servicio Medico Odontológico con los cuales puede cumplir los objetivos planteados. Todo ello se desarrollará considerando la importante intermediación de la Oficina de Enlace, Servicios e Información de LUZ. (Programa LOCTI- LUZ).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

Merito innovador

La naturaleza de este proyecto estriba en tener una vinculación con LUZ de manera de aprovechar el quehacer científico y tecnológico para el mejoramiento de los servicios de salud así como, servir de enlace entre las partes para lograr el cumplimiento de una LEY innovadora, que permitirá un desarrollo sustentable a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, aplicada el sector productivo de la región y el país. Su importancia esta en tanto que, a través de este proyecto se logrará, mediante la aplicación de la LEY, aprovechar la sinergia del gobierno a través de sus leyes, vinculadas a la innovación tecnológica, de la comunidad científica-universitaria, y del sector público y privado, así como de potenciar una mirada estratégica a las acciones y alcances del proyecto, lo cual redundará en mejorar ese desencuentro entre los sectores académico y empresarial publico y privado.

Cofinanciamiento

Este proyecto será ejecutado mediante el **aporte** de la Policlínica Amado a la cual se le solicitarán los recursos a través del mecanismo del cumplimiento de la LOCTI. En lo referente a **inversión**, se establecen las estrategias que señala la LEY, además de basarse, en el desarrollo sustentable desde la perspectiva de crecimiento, actualización empresarial y cumplimiento de la responsabilidad social empresarial.

Marco situacional

El proyecto se ejecuta en cuatro instituciones de servicio del sector salud privado del Municipio Maracaibo del Estado Zulia que decidieron canalizar los aportes e inversión que le corresponden previstos en el Art. 34 de la LOCTI.

A continuación se identifican las empresas aportantes:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

El Centro Clínico Materno Pediátrico Zulia C.A.

El Centro Clínico Materno Pediátrico Zulia C.A. es la realización de una idea acariciada por el Dr. Rafael Andrade Bravo (Ginecólogo – Obstetra) y la Lic. Teresa González de Andrade que se unieron para satisfacer una necesidad hondamente sentida en nuestro medio, la de contar con una empresa de medicina privada que brindara excelentes servicios médicos a la comunidad. El 8 de noviembre de 1974 se concreta esta idea y finalmente se funda la actual Clínica Zulia "Dr. Rafael Andrade Bravo" Desde la fundación del Centro Clínico Materno Pediátrico Zulia C.A. sus fundadores Dr. Rafael Andrade Bravo y la Lic. Teresa González de Andrade se han mantenido como pilares fundamentales, dedicándose a resguardar la salud de la comunidad, ofreciendo la mejor atención, tecnología comodidad y vanguardia.

La Policlínica Amado

Fundada por el médico obstetra Jesús Amado, la Clínica Amado nace como el primer servicio médico privado de Maracaibo en el año 1947, prestando servicios de Obstetricia y Pediatría, que eran las especialidades médicas de su fundador. En el año 1958 el Dr. Jesús Amado vendió las primeras acciones de la Clínica a un grupo de médicos zulianos y se convierte en Policlínica, dirigida por el Dr. Gilberto D'Windt, Enrique Caldera Faría, Julio Añez Bermúdez y Gladys Montes de Vargas. Con la permanencia en el tiempo se ha convertido en una organización prestadora de atención médica integral a la par de los avances del mundo de la medicina.

La Policlínica Maracaibo

La Policlínica Maracaibo, C.A., fue constituida en la ciudad de Maracaibo el 1 de Noviembre de 1952 y registrada el 12 de diciembre de ese mismo año, para crear una alternativa de servicios médicos dentro de una ciudad en plena expansión y desarrollo, siendo constituida como una empresa con fines de lucro, la cual se rige por el Código de Comercio Vigente. La organización fue fundada por varios médicos entre los cuales están: Hugo Parra León, José Trinidad García,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

Alberto Medina, Julio Arraga Zuleta, Vinicio Martínez, Asdrúbal Romero, Humberto Fernández y Danilo Vargas. Así mismo, el registro y la constitución establecidos desde su fundación tienen una duración de veinte años, los cuales han sido renovados en dos oportunidades. Posteriormente y a medida que la Policlínica Maracaibo fue expandiéndose, fueron aumentando las gamas de servicios ofrecidos contando cada vez más con los mejores especialistas en las distintas áreas de labores de la organización.

HOSPITALIZACIÓN FALCÓN

Hospitalización Falcón S.A. fue fundada el 20 de junio de 1973 por los Doctores David Morales Sánchez, Presidente, Enrique Molina, Vicepresidente, Alonso Marcucci; Gabriel Sulbarán Solís y Rafael Ramírez Arrías, Directores. Tiene como misión Prestar a la población en general excelencia en atención medico-hospitalaria preventiva y curativa, contando con personal médico, asistencial y administrativo de altísima competencia profesional, así como modernos recursos tecnológicos en un ambiente que resalte los valores fundamentales del ser humano.

Resultados

- Se evidenció en las empresas del sector acciones encaminadas a la modernización de la plataforma informática-administrativa, el mejoramiento de los esquemas gerenciales y organizativos y la formación del talento humano para la competitividad y calidad productiva.
- En el ámbito de las empresas del sector de servicios de salud aportantes de los recursos los resultados se tradujeron en los siguientes aspectos:

POLICLÍNICA AMADO

- Modernización de la plataforma informática-administrativa de la Policlínica Amado mediante instalación de sistema VISUAL SIMCO. Desarrollado mediante cuatro fases con una duración de 12 meses.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

- Diseño y ejecución de Programa Ampliado en Cuidados Intensivos para el Personal de Enfermería de la Policlínica Amado, con un total de 1.200 horas teórico prácticas, dirigido a 9 participantes e impartido durante 12 meses
- Diseño y ejecución de Programa de Inducción para Enfermeras de la Policlínica Amado, con un total de 120 horas teórico practicas, dirigido a 7 participantes e impartido durante 6 mese
- Diseño y ejecución de curso la Excelencia en la Atención al Cliente y la Calidad en el Servicio, con un total de 6 horas académicas, dirigido a 110 empleados administrativos, impartido durante los meses Noviembre y Diciembre de 2010

POLICLÍNICA FALCÓN

- Modernización de la plataforma informática-administrativa de la Policlínica Amado mediante instalación de sistema VISUAL SIMCO. Desarrollado mediante cuatro fases con una duración de 12 meses
- Diseño y ejecución de Programa de formación del talento humano, integrado por los cursos: Valores y Sentido de Pertenencia, Atención al Cliente y la Calidad en el Servicio, Habilidades y destrezas supervisorias, Formación Integral para el supervisor, Formación de Equipos de alto desempeño, con una duración de 44 horas académicas, dirigido a 250 trabajadores e impartido durante 12 meses

POLICLÍNICA MARACAIBO

- Modernización de la plataforma informática-administrativa de la Policlínica Amado mediante instalación de sistema VISUAL SIMCO. Desarrollado mediante cuatro fases con una duración de 12 meses
- Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos Clínicos, para el departamento de enfermería de la Policlínica Maracaibo, realizado durante 12 meses.
- Diseño y ejecución de Programa de formación del talento humano, integrado por los cursos: Seguridad y vigilancia privada e Higiene y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

Seguridad Ocupacional, dirigido a 38 trabajadores e impartido el último trimestre 2010

CENTRO CLINICO MATERNO PEDIATRICO ZULIA

- Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de atención al paciente para el Centro Clínico Materno Pediátrico Zulia, realizado durante 7 meses.
- Diseño y ejecución de Programa de formación del talento humano, integrado por los cursos: Valores y sentido de pertenencia, Atención al Cliente y la Calidad en el Servicio, Inteligencia emocional, Planificación y administración del tiempo y Supervisión efectiva, dirigido a 270 trabajadores e impartido durante 6 meses

SERVICIO MEDICO ODONTOLOGICO DE LUZ

Diseño y ejecución de Programa de formación del talento humano, integrado por los cursos: Valores y sentido de pertenencia y Atención al Cliente y la Calidad en el Servicio, dirigido a 126 trabajadores e impartido durante 6 meses

IMPACTO GENERAL DEL PROYECTO:

La ejecución de este proyecto permitió establecer una modalidad de vinculación efectiva con los sectores académico, empresarial y social, potenciando y facilitando las relaciones que promuevan la cooperación entre los distintos actores que conforman el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, mejorar sus competencias y demostrar una vez más la importancia de trabajar conjuntamente para el desarrollo endógeno del país.

IMPACTO SOCIAL:

Los resultados de la ejecución del proyecto abarcaron a los beneficiarios directos de las empresas de servicio involucradas, como al personal de enfermería y administrativo que laboran en las mismas y a los pacientes asistidos, hospitalizados y ambulatorios. En cuanto a los beneficiarios indirectos del sector social correspondientes zonas

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

urbanas y suburbanas de la Región Zuliana. El ámbito de influencia se extiende a los estados circunvecinos: Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón y Lara, lo cuales son asistidos por las empresas del sector salud aportantes de los recursos.

IMPACTO ECONÓMICO:

La participación de organizaciones del sector salud en actividades relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de la región, se retribuirá en beneficios socioeconómicos para los involucrados. Lorándose un impacto económico evidente, tales como: mayor rentabilidad, posibilidad de crecimiento y optimización de los recursos de las organizaciones involucradas.

IMPACTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO:

La ejecución del proyecto repercute en el progreso tecnológico del país y permite a la empresa actualizar su propia capacidad para crecer, utilizar eficientemente los recursos productivos e incorporar el progreso técnico propio como atributo de la organización.

IMPACTO DE INNOVACIÓN:

El proyecto al posibilitar mejorar los procedimientos involucrados en los procesos de la plataforma informática administrativa así como el desempeño del personal producto de los conocimientos adquiridos en los programas de formación del talento humano repercute en la mejora de la prestación del servicio a los usuarios del servicio de salud dado los nuevos conocimientos y técnicas aplicados.

CONCLUSIONES

- La LOCTI coadyuva formular proyectos de beneficio mutuo y promover un verdadero compromiso de responsabilidad social entre las partes; reflejado en proyectos de investigación básica y de desarrollo tecnológico, planes de formación del talento humano, servicios y asesorías que satisfaga las necesidades con

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

pertinencia social, económica, científica y tecnológica para la región y del país en el sector salud, medico asistencial de la región con proyección nacional.

- Los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones plantea la LOCTI estimularon el desarrollo de un plan de inversión para el direccionamiento de recursos en pro del desarrollo de tecnología informática administrativa y la capacitación de talento humano en empresas de servicio del sector salud.
- El desarrollo del proyecto posibilitó la obtención de nuevos conocimientos, la utilización de nuevas tecnologías y la formación del talento humano en normativa, técnicas, procesos y procedimientos de calidad para incrementar la productividad de las empresas de servicio del sector salud.
- El desarrollo del proyecto contribuyo a la consolidación de vínculos entre el sector universitario y el empresarial.
- Además de tener un impacto social y organizacional, la ejecución de este proyecto tiene una dimensión sustentada en el esfuerzo innovador de su gente, en la organización en sí misma y el desarrollo nacional con el fin de desarrollar capacidades para generar conocimiento útil para atender y entender especificidades sociales y económicas locales, regionales y nacionales. La esencia de la innovación es satisfacer necesidades, por lo tanto hay que valorarla desde la perspectiva del cliente.
- El proyecto constituyo respuesta a las alternativas planteadas por la Comisión de Reorganización designada por el Rectorado para optimizar el funcionamiento de los Servicios Médico Odontológicos de LUZ.
- El proyecto posibilitó redireccionar recursos del sector servicios de salud privado para contribuir a dar respuesta a las áreas de oportunidad de de los Servicios Médico Odontológicos de LUZ que a pesar de las circunstancias de crisis presupuestaria se contribuyo a dar soluciones creativas y concretas.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Valecillos, César (2011) **PARTICIPATION OF THE HEALTH SECTOR IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION /**

www.revistanegotium.org.ve 19 (7) 5- 28

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Charles, Delgado. Ciencia y Tecnología en Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 2000

Constitución Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial del 30/12/1999. N0. 36.860

Dutrénit, Gabriela. Una política de ciencia, tecnología e innovación: ¿para qué? / Gabriela Dutrenit. Foro Consultivo Científico y Tecnológico Seminario Permanente de Discusión Sobre las Políticas De Ciencia, Tecnología e Innovación. México, 2005.

Escorsa, Pere. Inteligencia Competitiva y Transferencia de Tecnologías: Reflexiones para el Desarrollo de la Relación Universidad – Empresa/ Pere

Escorsa, Ramón Maspons, Elicet Cruz. España. 2000

Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar Metodología de la investigación, Editorial Mc Graw Hill, México, 2003

Ley Orgánica en Ciencia Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial N0. 38.242 de fecha 03/08/2005

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Caracas Venezuela. 2001. www.gobiernoonlinea.ve

Proyecto Nacional Simon Bolívar. Primer Plan Socialista. Caracas Venezuela. 2007. www.gobiernoonlinea.ve

Rojas r., Amargual M. Ciencia y Tecnología en Venezuela. Comisión Presidencial para la reforma del Estado. Editorial Arte. Caracas. Venezuela. 1997.

Sánchez Hernández, David. Gestión del conocimiento y papel de la Universidad en el proceso innovador/ David Sánchez Hernández. Actas del congreso IC & CI Nuevos Patrones de Valor para una Nueva Economía. Fundación DINTEL. Madrid 2001

Straetger r., Vicki. Ciencia, Tecnología y Subdesarrollo. Universidad Simón Bolívar. Antología de textos básicos. Vol. VI. Primera Edición. Caracas. Venezuela. Julio 1979.